

Estudio de la correlación entre la baja temperatura de fermentación y una mayor tolerancia frente al estrés oxidativo en levaduras vínicas

Tesis de Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética. Universitat de València. Curso 2014/15

Autora: Lucía Ramos Alonso

Director y co-directora: José Manuel Guillamón y Estéfani García Ríos del grupo de investigación en Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IATA-CSIC)

Tutor interno: Sergi Maicas del Departamento de Microbiología y Ecología (Universitat de València)

Resumen: La industria del vino precisa de levaduras vínicas mejor adaptadas a la baja temperatura debido a que las fermentaciones en frío dan como resultado vinos con una mayor calidad y complejidad aromática. Por ello, el estudio de la respuesta de *Saccharomyces cerevisiae* a la baja temperatura de fermentación es de gran importancia para seleccionar o mejorar cepas vínicas. Recientemente en nuestro grupo de investigación se ha observado una conexión entre una mayor actividad génica en la ruta de asimilación del azufre y un mejor crecimiento a baja temperatura. A través de esta ruta se sintetiza un metabolito de gran importancia para la regulación del crecimiento (S-adenosil metionina) y la principal molécula antioxidante, el glutatión. En el presente trabajo se pone de manifiesto la existencia de una correlación positiva entre la baja temperatura y la capacidad de hacer frente al estrés oxidativo específica de algunos peróxidos e hidroperóxidos. Además, se han determinado varios genes pertenecientes a estas rutas (asimilación del azufre, glutatión/glutarredoxinas, tiorredoxinas y peroxirredoxinas) que podrían ser los responsables de esta correlación en el fondo genético de una cepa de laboratorio y de dos levaduras vínicas comerciales mediante el análisis fenotípico de cepas mutantes. Nuestros resultados apuntan a un papel clave de la ruta de asimilación del azufre, de la síntesis de glutatión y de la peroxirredoxina Ahp1p, así como la posibilidad de que una menor expresión o eliminación del gen *MUP1*, que codifica para una permeasa de alta afinidad de metionina, pudiera estar beneficiando el crecimiento de la levadura a baja temperatura.

Palabras clave: Baja temperatura, estrés oxidativo, correlación, fermentación alcohólica, glutatión, azufre, levadura vínica, peroxirredoxinas, hidroperóxidos.

1. Introducción

La temperatura es uno de los factores ambientales que más oscila y afecta a los microorganismos en ambientes naturales, incluyendo las distintas especies de levaduras. Además, es un factor clave en muchos procesos industriales desarrollados con microorganismos, como la fermentación alcohólica. Cada vez es más frecuente que la industria del vino haga uso de herramientas biológicas para intentar mejorar tanto la producción como la calidad organoléptica del producto final. Existe una creciente tendencia a realizar fermentaciones a baja temperatura (12-15 °C), principalmente en vinos blancos y rosados debido a que producen vinos de mayor complejidad aromática [1-4]. Durante las fases iniciales de la fermentación vínica, las levaduras soportan altas presiones osmóticas debido a las grandes concentraciones de azúcares presentes en el mosto, además de la competencia con otras especies de microorganismos. Más

avanzada la fermentación, es inevitable la presencia de concentraciones crecientes de etanol, SO₂ y la limitación en las fuentes de nitrógeno. A todo esto se le debe sumar la baja temperatura impuesta que perjudica el crecimiento de *Saccharomyces cerevisiae*. Siendo 32 °C la temperatura óptima para su crecimiento [5,6], fermentaciones entre 10 y 15 °C producen y retienen más compuestos aromáticos volátiles en vinos blancos y rosados [1-4] aunque también afectan negativamente al crecimiento de las levaduras y ralentizan o incluso detienen el proceso de fermentación [7-9]. Por tanto, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de la adaptación a la baja temperatura en *S. cerevisiae* durante las fermentaciones vínicas, así como la obtención de levaduras mejor adaptadas a dicha situación, es clave para la obtención de vinos de alta calidad y complejidad aromática.

En un trabajo reciente de nuestro grupo de investigación [10], se abordó por primera vez un estudio comparativo a nivel genómico, transcriptómico y proteómico entre dos cepas vínicas comerciales. Estas cepas fueron seleccionadas entre un total de 27 cepas vínicas comerciales en base a un comportamiento en su crecimiento muy divergente a baja temperatura (15 °C), mientras que era muy similar a temperatura óptima (28 °C). El análisis transcriptómico mostraba que los genes que se encontraban regulados positivamente como consecuencia de la baja temperatura correspondían a las categorías funcionales del metabolismo del nitrógeno, azufre y selenio y metabolismo de la metionina. La mayoría de estos genes se situaban dentro de la ruta de asimilación de azufre. Esta ruta incorpora azufre del medio extracelular para dar lugar a compuestos como homocisteína, cisteína, metionina, S-adenosil metionina (SAM) o glutatión [11]. Sin embargo, mientras la mayoría de los genes estaban sobreexpresados en la cepa que presentaba un buen crecimiento a baja temperatura, pocos lo estaban en la cepa con mal crecimiento. Respecto a los estudios proteómicos, observaron que la concentración de proteínas relacionadas con actividad antioxidante, peroxirredoxinas y tiorredoxinas, incrementaban con la mejor adaptación a la baja temperatura. Además, al añadir SAM y glutatión reducido (GSH) y oxidado (GSSG) al mosto sintético, se suprimían las diferencias en el crecimiento a baja temperatura entre ambas cepas. Estos resultados ponen de manifiesto la importancia del metabolismo del azufre, de los aminoácidos azufrados y de la biosíntesis del glutatión en la adaptación a la baja temperatura en las levaduras vínicas. Las diferencias transcripcionales y proteómicas entre ambas cepas se veían en parte corroboradas con la comparación genómica de las secuencias de ambas cepas, donde destacaban numerosos cambios nucleotídicos (SNPs) en genes pertenecientes a la ruta de asimilación del azufre. Por tanto, este estudio ponía de

manifiesto la gran relevancia que presentaba esta ruta en la adaptación a la baja temperatura. Nuestra hipótesis es que la importancia de esta ruta debe estar relacionada con la síntesis de glutatión y, por tanto, con una mayor capacidad para hacer frente al estrés oxidativo. A pesar de que no hay muchos estudios que correlacionen directamente baja temperatura y estrés oxidativo, se había podido intuir dicha relación en trabajos anteriores [12,13], donde también se analizó el perfil proteómico y metabolómico a baja temperatura. En estos trabajos previos ya se observó una mayor concentración de 9 proteínas relacionadas con la respuesta al estrés oxidativo y el metabolismo de la glucosa y el nitrógeno en fermentaciones a baja temperatura. En cuanto a la comparación metabolómica, las mayores diferencias entre cepas de *S. cerevisiae* a baja temperatura estaban relacionadas con el metabolismo de lípidos y la homeostasis redox. También Zhan *et al.* [14] indicaron mayores niveles de expresión de los genes *SOD1*, *CTT1* and *GSH1* relacionados con la defensa frente al estrés oxidativo, al realizar un descenso rápido de la temperatura de crecimiento de *S. cerevisiae* desde 30 °C hasta 10 °C.

Atendiendo a esta posible relación entre la baja temperatura de fermentación y un mayor estrés oxidativo en levaduras vínicas, el objetivo principal de este trabajo es demostrar la hipótesis de que la capacidad de un conjunto amplio de cepas de levadura de hacer frente al estrés oxidativo, determinaría la capacidad de las mismas para crecer y fermentar en frío; así como detectar genes pertenecientes a las rutas anteriormente descritas que estén implicados en la adaptación a la baja temperatura. Para ello se ha determinado la tolerancia de las cepas de la colección de levaduras industriales empleadas por García-Ríos *et al.* [10], además de otras cepas de diversos orígenes ambientales y geográficos, frente a estrés oxidativo. Por otro lado, para abordar el objetivo de identificación de genes implicados en la adaptación al frío, se ha utilizado la colección de mutantes euroscarf-BY4743 para hacer una búsqueda inicial de mutantes afectados por la baja temperatura y trasladar estas mutaciones a las dos cepas de levaduras vínicas seleccionadas.

2. Materiales y métodos

2.1 Cepas de levadura empleadas

En el presente trabajo se han utilizado las 27 cepas vínicas comerciales de *S. cerevisiae* (P1-P27) descritas por García-Ríos *et al.* [10] y otras cepas de diversos orígenes ambientales y geográficos de esta misma especie: QA23, S288c, AJ4, RVA, T73, BMV60, PE35M, Temohaya, CPE7, Kyokai, GB-FlorC, CECT10131 y Fermol Grand Rouge Nature. También se

han empleado diversas cepas de la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de *S. cerevisiae* (*MATa*/*MATα*; *his3Δ1*/*his3Δ*; *leu2Δ*/*leu2Δ*; *met15Δ0*/*MET1*; *LYS2*/*lys2Δ0*; *ura3Δ0*/*ura3Δ0*). En concreto, las cepas mutantes presentaban deletados los siguientes genes relacionados con la ruta del azufre y el estrés oxidativo: *GPX2*, *MET32*, *MET17*, *MET16*, *GPX1*, *MET28*, *GTT1*, *MUP1*, *CRG1*, *SUL2*, *STR3*, *YNL024c*, *MET14*, *MET3*, *MET5*, *MET1*, *TRX1*, *TRX2*, *TRX3*, *YHR112c*, *TRR2*, *GRX5*, *GLR1*, *GRX2*, *GRX3*, *GRX1*, *GRX4*, *HYR1*, *SRX1*, *TSA1*, *SKN7*, *AHP1*, *UBA4*, *TUM1*, *URM1*, *YAP1*, *TSA2*, *HMS2* o *CAD1*. Estas cepas se emplearon como molde para obtener los casetes de delección y la construcción de los mismos mutantes en las levaduras vínicas seleccionadas (P5, Lalvin®ICVGRE y P24, sin nombre comercial y en fase de desarrollo, las cepas con mejor y peor comportamiento a baja temperatura, respectivamente). Como las dos levaduras vínicas utilizadas para la construcción de estos mutantes eran diploides y homotálicas, se deletaba una de las copias del gen mediante transformación con el casete de delección y posterior recombinación homóloga [15]. Una vez conseguido el mutante heterocigoto (una copia deletada y otra copia salvaje), se esporulaban y se seleccionaban las esporas resistentes a geneticina (marcador selectivo insertado en el lugar de la copia deletada). La autodiploidización de dicha espora producía una cepa diploide con las dos copias mutadas, obteniendo así el mutante homocigoto. Para facilitar este proceso, no se partía de la cepa vínica original sino de un segregante monospórico con la misma capacidad fermentativa que la cepa original, cuyos dos alelos son idénticos (homocigoto perfecto). La transformación se llevó a cabo por el método del acetato de litio [16]. Los transformantes fueron seleccionados en base a su resistencia a la geneticina y posteriormente fueron comprobados por PCR utilizando cebadores específicos para cada gen entre ± 500 nts de la región codificante, en combinación con cebadores internos al gen *KanMX* (que codifica la resistencia a geneticina).

2.2 Medios y condiciones de cultivo

Los medios seleccionados para realizar los experimentos fueron YPD (10 g L⁻¹ Extracto de levadura, 20 g L⁻¹ Peptona, 20 g L⁻¹ Glucosa); SD o medio mínimo (Base nitrogenada para levaduras, YNB (Difco)) suplementado con 20 g L⁻¹ de glucosa como fuente de carbono, y SC o medio completo (20 g de glucosa, 6.7 g de *Yeast Nitrogen Base* (YNB, Difco) sin amonio ni aminoácidos, 0.83 g de *drop-out mix* (*Synthetic complete drop-out mix* con 2 g de Histidina, 4 g de Leucina, 2 g Lisina y 1.2 g de Uracilo) y 20 g de agar en los casos de preparación en medio sólido). También se empleó mosto sintético de uva (MS) derivado del medio descrito por

Bely *et al.* [17]. La composición del mosto contenía, por litro, 200 g de azúcares (100 g de glucosa y 100 g de fructosa), 6 g de ácido málico, 6 g de ácido cítrico, 1.7 g de *Yeast Nitrogen Base* (YNB, Difco) sin amonio ni aminoácidos, factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol, 0.005 g de oleato de sodio y 0.5 ml de tween 80) y 0.060 g de KHSO_3 . La fuente de nitrógeno asimilable (YAN) fue 0.3 g de N L^{-1} (0.12 g N L^{-1} en forma de amonio y 0.18 g N L^{-1} en forma de aminoácidos). Como medio de esporulación se usó acetato potásico (AcK) (10 g L^{-1} AcK, 1.25 g L^{-1} Extracto de levadura, 1 g L^{-1} Glucosa, 20 g L^{-1} Agar).

2.3 Fenotipado en microplacas

Para el fenotipado se realizaron crecimientos en microplacas de 96 pocillos. Se monitorizó el crecimiento mediante el seguimiento de la densidad óptica (DO) a 600nm en el SPECTROstar Omega (BMG Labtech, Offenburg, Alemania) a $28 \text{ }^\circ\text{C}$. Las mediciones se realizaron cada media hora durante 3 días después de una preagitación de 20 segundos. Las microplacas a baja temperatura se incubaron en una estufa aparte, bien a 12 o a $15 \text{ }^\circ\text{C}$, para ser trasladadas al espectrofotómetro cada 8 h durante la fase de latencia y cada 3 h durante la fase exponencial de crecimiento.

El volumen final de los pocillos era de 0.25 ml de medio alcanzando una $\text{DO}_{600\text{nm}}$ inicial de aproximadamente 0.1 ($\sim 10^6$ células/ml). Se incluyeron pocillos no inoculados para cada serie experimental en la microplaca para determinar y tener en cuenta la señal de ruido.

El parámetro de crecimiento (μ_{max}) se calculó directamente mediante el ajuste a la ecuación reparametrizada de Gompertz propuesto por Zwietering *et al.* [18] de las mediciones de $\text{DO}_{600\text{nm}}$ en función del tiempo: $y = D * \exp \{-\exp [((\mu_{max} * e) / D) * (\lambda - t) + 1]\}$; donde $y = \ln(\text{DO}_t / \text{DO}_0)$, DO_0 es la DO inicial y DO_t es la DO a tiempo t; $D = \ln(\text{DO}_t / \text{DO}_0)$ es la máxima asintótica, μ_{max} es la tasa máxima de crecimiento específico (h^{-1}), y λ el periodo de latencia (h) [19]. Para ello se empleó el ajuste no lineal de mínimos cuadrados implementado en el programa R *statistical software*, v.3.0. También se utilizó como parámetro de crecimiento el cálculo del área bajo las curvas de $\text{DO}_{600\text{nm}}$ frente al tiempo (AUC, *Area Under the Curve*) [20]. Este parámetro se obtuvo mediante integración en el programa OriginPro v.8.5.1 (OriginLab Corporation, Northampton, USA), y cepas con valor cero de AUC, es decir, sin crecimiento, no fueron tenidas en cuenta para los posteriores análisis.

2.4 Tolerancia al estrés oxidativo

Para determinar el diferente grado de tolerancia al estrés oxidativo, las cepas vínicas y ambientales se incubaron durante 1h en presencia de un agente oxidante en PBS a temperatura ambiente a 200 rpm de agitación, y tras su eliminación y lavado, se procedió al crecimiento en microplaca de 96 pocillos en MS a 28 °C. Los agentes oxidantes utilizados y sus concentraciones fueron H₂O₂ 4 mM, menadiona 2 mM, cumeno hidropéroxido 0.5 mM, ter butil hidropéroxido 1 mM y 0.5 mM. Los parámetros de crecimiento tras el choque oxidativo se calcularon como se explican en el anterior apartado.

2.5 Fenotipado mediante test de gotas

Se llevaron a cabo crecimientos en gotas a partir de precultivos en YPD crecidos durante toda la noche a 30 °C en agitación. Se realizó un inóculo inicial de 10⁶ células/ml y a continuación se realizaron diluciones seriadas a partir de esa concentración, sembrándose en la misma placa las concentraciones que iban desde 10⁶ hasta 10⁴ células/ml (diluciones hasta 10⁻²). Cada cepa fue analizada por triplicado tras ser incubadas a 15 y 28 °C.

2.6 Microfermentaciones en botella

Con el fin de imitar las condiciones de fermentación del vino en bodega, se realizaron fermentaciones a 15 y 28 °C en botella utilizando MS, que reproduce la composición estándar del mosto de uva natural. Las fermentaciones se llevaron a cabo con los mutantes heterocigotos y homocigotos de los genes de interés construidos en las cepas vínicas. Se emplearon botellas de 100 ml con un volumen final de 80 ml de MS con agitación orbital continua a 100 rpm y provistas de cierres que permiten la salida del dióxido de carbono y la toma de muestras. La población inoculada en el mosto sintético provenía de un precultivo en YPD crecido durante toda la noche en agitación a 30 °C. Después de contar las células bajo el microscopio para conocer la concentración de dicho precultivo, se transfirió la dilución adecuada al MS para lograr una concentración celular inicial de 2 x 10⁶ células/ml. Dado que la disminución de la densidad durante la fermentación es directamente proporcional al consumo de azúcares y su transformación en etanol, se midió la misma con el densitómetro Densito 30PX (Mettler Toledo, Suiza) como un indicador de la velocidad fermentativa. La fermentación se consideró finalizada cuando la densidad del medio era inferior a 998 g/l. La toma de muestra se llevó a cabo cada 24 h a 28 °C y cada 48 h a 15 °C.

La cinética de fermentación se estimó mediante el cálculo del tiempo necesario para fermentar el 5% (T5), 50% (T50) y 100% (T100) de los azúcares en el MS. Se calcula representando las mediciones de la densidad directamente en función del tiempo y ajustando a la ecuación logística de cuatro parámetros propuesta por Speers *et al.* [21]. La estimación se realizó utilizando el software Sigmaplot 12.5 (Systa Software Inc. EE.UU).

2.7 Análisis estadísticos

Todos los experimentos fueron llevados a cabo por triplicado. El análisis de correlación entre baja temperatura y resistencia a distintos agentes oxidantes se hizo mediante el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson (r) que refleja el grado de dependencia lineal entre dos conjuntos de datos. Los resultados obtenidos en el crecimiento en microplacas de 96 pocillos, y los resultados de DO_{600nm} del MS en las fermentaciones en botella, fueron analizados mediante una t-student de dos colas respecto al control, y se consideraron diferencias significativas P-valores $\leq 0,05$. Se utilizó el programa SigmaPlot 12.5 y los resultados están expresados como medias y desviaciones estándar.

3. Resultados

3.1 Análisis de la correlación entre la baja temperatura y el estrés oxidativo

Para el análisis de dicha relación, comentada en algunos de los trabajos previos, se emplearon las 27 cepas vínicas comerciales (P1-P27) y las 13 cepas de diversos orígenes, obteniéndose así un tamaño muestral de 40 cepas de *S. cerevisiae* de distintas naturaleza. En la Figura 1A se representa en un *heat map* las AUC de cada cepa en distintas condiciones tras fenotipar en microplacas a 12, 15 y 28 °C, esta última temperatura con y sin incubación con uno de los agentes oxidantes testados. Tras realizar el agrupamiento jerárquico de condiciones o HCL (*Hierarchical Clustering*), se observa como la correlación más fuerte está entre 12 °C y la incubación previa en H_2O_2 4 mM, y a su vez estas dos condiciones se agrupan con las AUC a 15 °C. Por otro lado, hay una agrupación entre la incubación con menadiona 2 mM y ter butil hidroperóxido 0.5mM, las cuales a su vez se engloban con el fenotipado a 28 °C sin aplicar ningún agente oxidante. Un poco más alejado del resto de agrupaciones, se encuentran la incubación previa con los hidroperóxidos cumeno 0.5mM y ter butil 1 mM. Para estudiar más en detalle la correlación entre estrés oxidativo-baja temperatura, se determinó el coeficiente de correlación de Pearson (r) a partir de los datos de AUC. En las Figuras 1B y C se represen-

tan en un diagrama de dispersión las AUC de las cepas cuando crecen a 15 y 12 °C, respectivamente, frente al crecimiento a 28 °C tras la incubación previa en presencia de un agente oxidante (valores de r de 0.72 y 0.85 con H₂O₂ 4 mM y 0.58 y 0.51 con cumeno hidropéroxido-

A

B

C

Figura 1. Análisis de la correlación entre la baja temperatura y el estrés oxidativo. A) *Heat map* con los datos de AUC en MS a 12, 15, 28 y 28 °C tras incubarlas con H₂O₂ 4 mM, menadiona 2 mM, cumeno hidropéroxido 0.5 mM, ter butil hidropéroxido 1 mM y 0.5mM. En rojo y verde se representan los valores de AUC más altos y más bajos (cepas con un crecimiento mayor o menor), respectivamente. B y C) Diagrama de dispersión de las AUC a 28 °C tras incubar con H₂O₂ 4 mM y cumeno hidropéroxido 0.5 mM en ambos casos frente 15 y 12 °C, respectivamente en cada figura. Se muestra la línea de regresión lineal y el coeficiente de correlación de Pearson (r). Con el resto de oxidantes, los valores de r fueron: 0.58 y 0.58 con menadiona 2mM; 0.18 y 0.25 con ter butil hidropéroxido 1 mM; 0.52 y 0.67 con ter butil hidropéroxido 0.5 mM, frente a 15 y 12 °C respectivamente en cada caso.

do 0.5 mM). Con estos dos oxidantes se obtuvieron varias de las correlaciones positivas más altas (muy alta >0.9 ; alta $0.7 > r < 0.89$ y moderadamente altas $0.69 > r < 0.4$) entre estrés oxidativo y baja temperatura, y que además tenían valores de r bajos cuando los crecimientos tras el estrés se comparaban con las células creciendo a 28 °C sin estrés (valores de r entre las AUC a 28 °C tras el estrés frente a 28 °C sin estrés de 0.43 con H₂O₂ 4 mM, 0.31 con cumeno hidroperóxido 0.5 mM, 0.68 con menadiona 2mM, 0.50 y 0.43 con ter butil hidroperóxido 0.5 y 1 mM, respectivamente).

Figura 2. Parámetros de crecimiento en microplaca de 23 cepas de la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de *S. cerevisiae* a 15 y 28 °C en MS. A la izquierda y derecha, respectivamente, valores de μ_{max} y de AUC relativos al control BY47743. En negrita se destacan las 10 cepas elegidas para la construcción de mutantes en dichos genes en P5 y P24. (1. Ruta de las peroxirredoxinas, 2. Ruta del glutatión-glutarredoxinas, 3. Ruta de las tioredoxinas, 4. Ruta de asimilación del azufre). *P-valor ≤ 0.05 indica diferencias estadísticamente significativas.

3.2 Implicación directa de genes del metabolismo del azufre y de estrés oxidativo en la adaptación a baja temperatura

Tras los resultados previos basados en la importancia del metabolismo del azufre, de los aminoácidos azufrados, de la biosíntesis del glutatión, además de la actividad antioxidante de peroxirredoxinas y tiorredoxinas en la adaptación a la baja temperatura, se seleccionaron un total de 40 cepas de la colección de mutantes euroscarf-BY4743 de genes clave en algunas de las rutas relacionadas. Tras un primer escrutinio, un total de 23 cepas (mostradas en Figura 2), pertenecientes a las rutas de las peroxirredoxinas, glutatión-glutarredoxinas, tiorredoxinas, y la ruta de asimilación del azufre, fueron preseleccionadas tras fenotipar en microplacas con YPD y MS, y mediante test de gotas en YPD y SC a 15 y 28 °C. Las 17 cepas descartadas lo fueron por no tener un crecimiento claro y exclusivamente afectado a 15 °C. En la Figura 2 se representan los valores de μ_{max} y AUC relativos al control (BY4743) de las 23 cepas mutantes en MS a 15 y 28 °C (datos con YPD no mostrados). Las barras que superan el valor de 1.0 indican valores de μ_{max} o AUC, en cada caso, mayores respecto al control, y viceversa con valores menores que 1.0. Las 10 cepas en negrita son las seleccionadas para la construcción de mutantes en las cepas vnicas P5 y P24 por presentar un fenotipo significativamente afectado en al menos 2 o 3 de los parámetros de los fenotipados realizados a 15 °C: μ_{max} y AUC en MS e YPD, y test de gotas en YPD y SC (Figura 3 en cuanto al test de gotas). Sin embargo cabe destacar que las cepas $\Delta skn7/\Delta skn7$ y $\Delta str3/\Delta str3$, aunque en un principio también fueron seleccionadas, no se logró la construcción de los mutantes. En la Figura 3 se muestra el test de gotas a 15 °C en YPD y SC para las 10 cepas finalmente seleccionadas (los resultados

Figura 3. Test de gotas a 15 °C de las 10 cepas mutantes seleccionadas de la colección euroscarf-BY4743 para la construcción de mutantes en las levaduras vnicas P5 y P24. En la izquierda y derecha, respectivamente, YPD y SC con agar. Concentración de células/ml de izquierda a derecha: 10^6 (valor 0.1 de DO_{600nm}) 10^5 , 10^4 (posteriores diluciones seriadas de 10^{-1} y 10^{-2}) respectivamente (1. Ruta de las peroxirredoxinas, 2. Ruta del glutatión-glutarredoxinas, 3. Ruta de las tiorredoxinas, 4. Ruta de asimilación del azufre).

del test de gotas a 28 °C no presentaban ninguna diferencia significativa respecto a BY4743, datos no mostrados). Destaca con un mejor crecimiento respecto al control la cepa $\Delta mup1/\Delta mup1$, y con un crecimiento afectado $\Delta grx2/\Delta grx2$ y $\Delta urm1/\Delta urm1$, este último sólo en el caso de YPD.

3.3 Traslado de las mutaciones de los 10 genes seleccionados a las cepas vónicas comerciales P5 y P24

Una vez fenotipadas las cepas de la colección de euroscarf-BY4743 mutantes para varios de los genes clave en la asimilación del azufre y el estrés oxidativo, y seleccionadas las más significativas en cuanto a sus características a 15 °C, se trasladaron las mutaciones a las cepas vónicas P5 y P24, con la intención de corroborar el fenotipo y la importancia del metabolismo de dichas rutas en un fondo genético de levaduras vónicas comerciales. De nuevo se fenotiparon tanto a 15 como a 28 °C en microplacas con MS (Figura 4, datos con YPD no mostrados), calculándose los parámetros de AUC y μ_{max} relativos al control. En dicha figura, las barras que superan el valor de 1.0 indican valores de μ_{max} o AUC, en cada caso, mayores respecto al

Figura 4. Parámetros de crecimiento en microplaca de los mutantes construidos en las cepas vónicas P5 y P24 a 15 y 28 °C en MS. A la izquierda y derecha, respectivamente, se muestran los valores de μ_{max} y de AUC relativos al control (homocigotos perfectos respectivos). Se muestran los mutantes que presentaban un *P-valor ≤ 0.05 al menos a 15 °C (diferencias estadísticamente significativas).

control, y viceversa con valores menores que 1.0. De entre los mutantes heterocigotos de P24 (se está llevando a cabo la construcción de los homocigotos) y los mutantes homocigotos y heterocigotos de P5, tanto en el caso de las AUC como de las μ_{max} , la mayoría de cepas que presentaban diferencias significativas pertenecían a la cepa P5 (Figura 4, donde se representan únicamente las cepas que presentaban diferencias significativas al menos a 15 °C). En ambos parámetros destacaba el mutante heterocigoto en *AHP1* de P5 (no siendo así en la cepa P24), con un valor de AUC relativa a 15 °C muy bajo y μ_{max} relativa a 15 °C prácticamente nulo, al igual que valores a 28 °C muy afectados. El mutante de P5 $\Delta ahp1/\Delta ahp1$ sí ha sido construido, pero por falta de tiempo no se ha fenotipado en microplaca, aunque sí en test de gotas y microfermentaciones. De la misma manera, aunque en menor medida en la Figura 4, llamaba la atención en cuanto a μ_{max} relativa el mutante heterocigoto de la cepa P5 en *TRX2*, que presentaba una mejoría de la μ_{max} a baja temperatura mientras que a 28 °C se encontraba afectado respecto a su control P5.

Por otro lado, también se fenotiparon mediante test de gotas a 15 y 28 °C en placas de YPD y SD todos los mutantes construidos de las dos cepas vínicas comerciales (heterocigotos de P24 y heterocigotos y homocigotos de P5, como ya se ha comentado anteriormente). En la Figura 5 se muestran los resultados de las únicas cepas afectadas (*P5 $\Delta ahp1/\Delta ahp1$* y *$\Delta ahp1/AHP1$*). En el caso de YPD a 28 °C, ninguna de las dos cepas estaba afectada respecto al control *P5.HP* (Homocigoto Perfecto), y en este mismo medio a 15 °C, ambas se encontraban ligeramente afectadas. En el caso de SD, tanto a 28 como a 15 °C, con estos dos mutantes el crecimiento es nulo.

Figura 5. Test de gotas a 28 y 15 °C en YPD y SD de los mutantes heterocigoto y homocigoto de *AHP1* de la levadura vínica P5.HP (Homocigoto Perfecto). Concentración de células/ml de izquierda a derecha: 10^6 (valor 0.1 de DO_{600nm}) 10^5 , 10^4 (posteriores diluciones seriadas de 10^{-1} y 10^{-2}) respectivamente.

Figura 6. Tiempo relativo (h) a P5.HP (Homocigoto Perfecto) para consumir el 5% (A), 50% (B) y 100% (C), T5, T50 y T100, respectivamente, de los azúcares presentes en el MS de las microfermentaciones a 15 y 28 °C. *P-valor ≤ 0.05 indica diferencias estadísticamente significativas.

En cuanto a los resultados de las microfermentaciones en botella, se realizó con los homocigotos construidos en la cepa vínica P5 a 15 y 28 °C, tal y como se muestra en la Figura 6, calculándose el tiempo necesario para consumir el 5, 50 y 100% (T5, T50 y T100, respectivamente) de los azúcares presentes en el MS. Las barras con valores relativos mayores que cero representan un tiempo de fermentación mayor que la cepa P5 (por tanto, una velocidad de fermentación afectada) y viceversa con valores relativos menores que cero. La cepa P5 $\Delta ahp1/\Delta ahp1$ presentaba un crecimiento (DO_{600nm}) y un consumo de azúcares prácticamente nulos a ambas temperaturas, y por ello no se representaron. De esta forma, aunque algunos mutantes estaban afectados significativamente (T5 de P5 $\Delta trx3/\Delta trx3$ y T100 de P5 $\Delta urm1/\Delta urm1$ a 15 °C), el mutante más afectado, y a ambas temperaturas, era el

$\Delta ahp1/\Delta ahp1$ de P5. El resto de diferencias significativas de la Figura 6 correspondían a ventajas en la velocidad de fermentación respecto a la cepa P5.

4. Discusión

Cada vez es más común que la industria del vino recurra a cepas de levaduras vínicas comerciales que, en general, produzcan vinos de alta calidad de una forma controlada y adaptada a las características deseadas añada tras añada. En concreto, la baja temperatura de fermentación (12-15 °C) consigue una mayor calidad organoléptica, aunque también tiene varias desventajas, como ya se ha comentado. Por ello, el estudio de las bases moleculares y fisiológicas de la adaptación a la baja temperatura de fermentación en *S. cerevisiae* permitiría seleccionar cepas mejor adaptadas al frío y así obtener vinos con mayor complejidad aromática.

La ruta de asimilación del azufre (o ruta de la metionina) tiene un papel fundamental en el control del metabolismo y crecimiento de levaduras. Incorpora el azufre extracelular para dar lugar a homocisteína, cisteína, metionina, S-adenosil metionina (SAM) o glutatión [11], que posteriormente dan lugar a otros metabolitos esenciales con varias funciones: diversas proteínas con clusters Fe-S de la cadena de transporte de electrones mitocondrial, proteínas en general (cada cadena polipeptídica se inicia con metionil-ARNt), en la biosíntesis de la membrana se requieren grupos metilo de SAM para producir fosfolípidos y esteroides, el equilibrio redox (a través de glutatión) y la metilación de las histonas [22]. Los cambios en la composición de fosfolípidos que sufre la membrana celular en respuesta a la baja temperatura, están ampliamente descritos [23, 24, 25] así como el requerimiento de SAM para la síntesis de fosfolípidos. Por ello, García-Ríos *et al.* [10] propusieron la hipótesis de que a baja temperatura podría requerirse una mayor demanda de SAM por la mayor síntesis de fosfolípidos necesaria para la reestructuración de la membrana. Además de esto, la baja temperatura podría estar activando la ruta de asimilación del azufre para promover la síntesis de moléculas con capacidad antioxidante. En concreto, el glutatión (GSH) parecía estar involucrado en las levaduras en respuesta a distintos estreses nutricionales y oxidativos. GSH asume funciones como agente reductor, transporte, detoxificación de xenobióticos y protección frente a especies oxidantes [26], lo cual podría estar contribuyendo a mejorar el proceso de fermentación. Así lo demostraron García-Ríos *et al.* [10] al añadir SAM, GSH o GSSG al MS ya que se suprimían las diferencias en el crecimiento a baja temperatura entre las cepas P5 y P24. Además, la cepa P5 conseguía recuperarse mejor que P24 frente a concentraciones crecientes de H₂O₂, de tal ma-

nera que se demostró la ventaja de P5 respecto a P24, no sólo a baja temperatura, sino también frente al estrés oxidativo, pudiendo estar correlacionadas las condiciones de mejor adaptación al frío y frente a un estrés oxidativo. En el presente trabajo queríamos profundizar en esta hipótesis de correlación. Como se muestra en la Figura 1, los crecimientos realizados, principalmente con H₂O₂ 4 mM y cumeno hidroperóxido 0.5 mM, y en menor medida con *tert*-butil hidroperóxido 0.5 mM, se correlacionan claramente con 12 y 15 °C agrupándose juntas en el análisis jerárquico y presentando coeficientes de correlación muy significativos. Sin embargo, dicha correlación parece ser bastante específica de peróxidos e hidroperóxidos, y muy concretamente del H₂O₂ por ser el que mayores valores de *r* presentaba frente al crecimiento a 15 y 12 °C. Centrándonos por el momento en el caso del H₂O₂, se pensó que su mayor correlación con la baja temperatura se debía en parte a que el GSH puede reaccionar por sí mismo con agentes oxidantes o estar involucrado en la respuesta de la glutatión peroxidasa (GPX), la cual cataliza la reacción de oxidación del GSH a glutatión disulfuro empleando concretamente H₂O₂ [26]. Una mayor activación de la ruta de asimilación del azufre junto con una mayor expresión del gen *GPXI* en la cepa P5 [10], podría promover una mayor actividad de la proteína contra peróxidos pudiendo ser debida a una mayor disponibilidad de GSH. Para corroborar esto, el primer paso de investigaciones futuras sería medir los niveles de GSH intracelular en cada cepa y en cada situación. Además, no sólo dependería de la ruta de asimilación del azufre y la ruta de glutatión-glutarredoxinas, sino que otras rutas también se verían involucradas en la mayor capacidad antioxidante de las levaduras: rutas de las peroxirredoxinas y tiorredoxinas. Por ello, todas estas rutas fueron tenidas en cuenta a la hora de fenotipar los mutantes de la colección euroscarf-BY4743 (Figura 2 y 3) para después trasladar las mutaciones a las dos cepas vínicas.

Tanto en YPD como en SD a ambas temperaturas en los test de gotas, y en cuanto a la AUC en MS en crecimiento en microplaca, destacaba $\Delta mup1/\Delta mup1$ por tener un crecimiento curiosamente superior respecto al control (BY4743). *MUP1* codifica para una permeasa de metionina de alta afinidad también involucrada en la captación de cisteína (otros dos genes dan lugar a permeasas de metionina de baja afinidad: *MUP2* y *MUP3*). Sin embargo, la mejora que presentaba $\Delta mup1/\Delta mup1$ en el fondo genético de BY4743 no se observaba en la misma medida en los mutantes heterocigotos y homocigotos construidos en las cepas vínicas P5 y P24 respecto al crecimiento en microplaca, y tampoco se observaba en los test de gotas. Las fermentaciones en botella con P5 $\Delta mup1/\Delta mup1$ tampoco presentaban una gran diferencia

frente al control. Aun así, estos resultados en el fondo genético de BY4743 concuerdan con el menor nivel de expresión en P5 (cepa vínica comercial con el mejor crecimiento a baja temperatura) de los estudios transcriptómicos llevados a cabo por García-Ríos *et al.* [10] y Deed *et al.* [27]. Estos últimos observaron a ambas temperaturas que al llegar a la fase estacionaria de crecimiento había un descenso en el nivel de expresión en *MUPI*, entre otros transportadores de azufre. Por tanto, podría ser que una reducción en la demanda de azufre en fase estacionaria, una menor expresión de *MUPI* o incluso la eliminación del gen, estuviese beneficiando a la levadura a ambas temperaturas.

De los 10 genes seleccionados por su defecto en el crecimiento en la levadura de laboratorio a baja temperatura (Figuras 2 y 3), se construyeron y fenotiparon los mutantes homocigotos y heterocigotos en ambas cepas vínicas (Figuras 4, 5 y 6). Varios de los mutantes construidos en la cepa P5 (la construcción de los mutantes homocigotos de la cepa P24 y su análisis todavía se está llevando a cabo) presentaban diferencias estadísticamente significativas con respecto a su control, siendo P5 $\Delta ahp1/\Delta ahp1$ y $\Delta ahp1/AHP1$ los mutantes del gen cuya delección tenía un defecto más importante. Centrándonos en dicho mutante, el crecimiento se veía afectado en microplacas, goteos y microfermentaciones en botella a ambas temperaturas, siendo el efecto más severo a 15 °C (las fermentaciones en botella se realizaron exclusivamente con los homocigotos de la cepa P5). Como los mutantes de este gen estaban significativamente afectados tanto a 15 como a 28 °C en la cepa P5, no se trataba de un gen implicado exclusivamente en la adaptación a la baja temperatura. Ahp1p es una peroxirredoxina específica de tioles que reduce hidroperóxidos protegiendo a la célula frente al estrés oxidativo. Su función *in vivo* requiere de su unión covalente a Urm1p, aunque la delección de dicho gen no tenía un efecto tan severo como el de *AHP1*, el valor de T100 relativo de P5 $\Delta urm1/\Delta urm1$ en la Figura 6 (microfermentaciones en botella) se encontraba afectado significativamente. Esta podría ser una de las explicaciones por las cuales parece que la correlación existente entre baja temperatura y estrés oxidativo es específica de hidroperóxidos, y no sólo del peróxido H₂O₂, lo cual podría deberse a la especificidad de esta peroxirredoxina por este tipo de compuestos.

5. Conclusiones

En el presente trabajo se ha comprobado la existencia de una correlación entre una mejor adaptación a la baja temperatura (12 y 15 °C) y una mayor capacidad de hacer frente al estrés

oxidativo específica de determinados oxidantes en concentraciones concretas. Además, se ha destacado la importancia de la ruta de asimilación del azufre por dar lugar a la síntesis de GSH, entre otras cosas, y de otras rutas que dan lugar a metabolitos antioxidantes, en concreto, la ruta de las peroxirredoxinas. Por otro lado, se ha observado que mutaciones en genes relacionados con estas rutas y con el estrés oxidativo en general, no siempre tienen el mismo efecto fenotípico cuando las trasladamos de una cepa de laboratorio como la BY4743 a un fondo genético vínico (P5 y P24). Sin embargo, el empleo de cepas mutantes de laboratorio sigue siendo una buena aproximación inicial para obtener una visión general de los posibles genes y rutas más importantes implicados en la adaptación a una determinada condición o estrés en fermentaciones vnicas, como lo es la baja temperatura.

6. Bibliografía

1. Torija MJ, *et al.*, 2003. Effects of fermentation temperature and *Saccharomyces* species on the cell fatty acid composition and presence of volatile compounds. *Int J Food Microbiol* 85:127-136.
2. Beltran G, *et al.*, 2008. Effect of fermentation temperature and culture media on the yeast lipid composition and wine volatile compounds. *Int J Food Microbiol* 121:169-177.
3. Torija MJ, *et al.*, 2001. Yeast population dynamics in spontaneous fermentations: comparison between two different wine-producing areas over a period of three years. *Antonie Van Leeuwenhoek* 79:345–352.
4. Beltran G, *et al.*, 2002. Analysis of yeast populations during alcoholic fermentation: A six year follow-up study. *Syst Appl Microbiol* 25:287–293.
5. Salvadó Z, *et al.*, 2011. Temperature adaptation markedly determines evolution within the genus *Saccharomyces*. *Appl Environ Microbiol* 77:2292-302.
6. Salvadó Z, *et al.*, 2011. Quantifying the individual effects of ethanol and temperature on the fitness advantage of *Saccharomyces cerevisiae*. *Food Microbiol* 28:1–7.
7. Ayestarán B, *et al.*, 1995. Influence of prefermentation clarification on nitrogenous content of musts and wines. *J Agr Food Chem* 43:476-482.
8. Ingledew WM, *et al.*, 1985. Factors influencing sluggish fermentations of grape juice. *Am J Enol Viticult* 36:65-76.

9. Bisson LF., 1999. Stuck and sluggish fermentation. *Am J Enol Viticult* 50:107-119.
10. García-Ríos E, *et al.*, 2014. Global phenotypic and genomic comparison of two *Saccharomyces cerevisiae* wine strains reveals a novel role of the sulfur assimilation pathway in adaptation at low temperature fermentations. *BMC Genomics* 15:1059.
11. Hickman MJ, *et al.*, 2011. Coordinated regulation of sulfur and phospholipid metabolism reflects the importance of methylation in the growth of yeast. *Mol Biol Cell* 22:4192–4204.
12. Salvadó Z, *et al.*, 2008. Proteomic evolution of a wine yeast during the first hours of fermentation. *FEMS Yeast Res* 8:1137–1146.
13. López-Malo M, *et al.*, 2013. Metabolomic comparison of *Saccharomyces cerevisiae* and the cryotolerant species *S. bayanus* var. *uvarum* and *S. kudriavzevii* during wine fermentation at low temperature. *PLoS One* 8:e60135.
14. Zhang L, *et al.*, 2003. Growth temperature downshift induces antioxidant response in *Saccharomyces cerevisiae*. *Biochem Biophys Res Commun* 25:308–314.
15. Güldener U, *et al.*, 1996. A new efficient gene disruption cassette for repeated use in budding yeast. *Nucleic Acids Res* 24:2519-24.
16. Gietz RD, *et al.*, 2002. Transformation of yeast by lithium acetate/single-stranded carrier DNA/polyethylene glycol method. *Methods Enzymol* 350:87-96.
17. Bely M, *et al.*, 2002. Description of alcoholic fermentation kinetics: its variability and significance. *Am J Enol Vitic* 41:319–324.
18. Zwietering MH, *et al.*, 1990. Modeling of the bacterial growth curve. *Appl Environ Microbiol* 56:1875-81.
19. Aguilera J, *et al.*, 2007. Cold response in *Saccharomyces cerevisiae*: new functions for old mechanisms. *FEMS Microbiol Rev* 31:327-41.
20. Arroyo-López FN, *et al.*, 2009. Application of a substrate inhibition model to estimate the effect of fructose concentration on the growth of diverse *Saccharomyces cerevisiae* strains. *J Ind Microbiol Biotechnol* 36:663-9.

21. Speers RA, *et al.*, 2003. Non-linear modelling of industrial brewing fermentations. *J I Brewing* 109:229-235.
22. Petti AA, *et al.*, 2012. Combinatorial control of diverse metabolic and physiological functions by transcriptional regulators of the yeast sulfur assimilation pathway. *Mol Biol Cell* 23:3008-24.
23. Redón M, *et al.*, 2012. Effect of low temperature upon vitality of *Saccharomyces cerevisiae* phospholipid mutants. *Yeast* 29:443-52.
24. Tronchoni J, *et al.*, 2012. Lipid composition of wine strains of *Saccharomyces kudriavzevii* and *Saccharomyces cerevisiae* grown at low temperature. *Int J Food Microbiol* 155:191-8.
25. Henderson CM, *et al.*, 2013. Fermentation temperature modulates phosphatidylethanolamine and phosphatidylinositol levels in the cell membrane of *Saccharomyces cerevisiae*. *Appl Environ Microbiol* 79:5345-56.
26. Penninckx M., 2000. A short review on the role of glutathione in the response of yeasts to nutritional, environmental, and oxidative stresses. *Enzyme Microb Technol* 26:737-742.
27. Deed RC, *et al.*, 2015. Transcriptional response of *Saccharomyces cerevisiae* to low temperature during wine fermentation. *Antonie Van Leeuwenhoek* 107:1029-48.